

HAR TOMONLAMA BARKAMOL SHAXSNI SHAKLLANTIRISHDA ESTETIK MADANIYATNING O'RNI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8072136>

Tojiboyev Jahongir Umidjon o'gli
FarDU pedagogika kafedrası o'qituvchisi.

Annotatsiya

Ushbu maqolada estetik madaniyat tuhunchasi, uning yosh avlodni har tomonlama yetuk, jamiyat manfaati, yurt ravnaqi uchun qayg'uradigan yoshlar etib tarbiyalashda tutgan o'rni yoritib berilgan.

Kalit so'zlar

Estetik madaniyat, estetik ehtiyoj, badiiy qadriyatlar, estetik tarbiya,

Estetik madaniyat – bu inson ehtiyojlarinig murakkab tizimi bo'lib, unda odamzod hissiyotlari, malakalari, ko'nikmalari, bilimlari, me'yorlari, maslklari bir – biri bilan chambarchas bog'lanib ketganligini ko'ramiz. Chunonchi, estetik hissiyotlar insonning hayot faoliyati to'laligini bildirsa, me'yorlar ijod va faoliyatining mezoniga solinishi vositasini anglatadi bilimlar insonning dunyoqarashini, ishonchini, estetik baholashining yo'nalishlarini, didlarini, qarashlarini belgilab beradi. Ha, estetik munosabatlar odamlarni ularning faoliyatidagi turli qarashlarini, shakl – shamoilylarini ma'lum bir maqsadga qaratadi.

Darhaqiqat, estetik madaniyat – bu faqat go'zallik qonunlari va me'yorlari asosida ijod qilishnigina anglatmaydi, shuningdek, u insonning tevarak – olamga nisbatan bo'lgan faoliyatini va munosabatini ham bildiradiki mazkur omillar inson, birinchi navbatda, gumanistik, umuminsoniy g'oyalarni, ideallarni o'zlashtirishi lozimligini nazarda tutadi. Shuning uchun estetik madaniyat jamiyatda juda ko'p vazifalarni bajaradi. Informativ, bilim ortirishga hizmat qilishlik, aksiologik (baholash - oriyentatsiyalash) kommunikativ, regulativ, tarbiya, prognozlash estetik madaniyatning muhim funksiyalariga kiradi.

Bu yerda estetik madaniyaning yuqorida keltirilgan har bir funksiyalar bir – biri bilan chambarchas bog'liq. Estetik madaniyat tabiatni o'zlashtirish jarayoni va uning natijalarinig, mehnat faoliyati, mayishiy hayot, ijtimoiy hayotning estetik lahzalarini, sinflar va ruhlarning, estetik tarbiyaning nazariyasi hamda amaliyotini harakterlaydi, odamlar ijtimoiy-estetik faolligining turli – tuman shakllarini

anglatadi, chunki amaliyot asosida odamlarning real ijtimoiy estetik ehtiyojlari qondiriladi. Shu boisdan uning jamiyat estetik madaniyati va shaxs estetik madaniyati kabi turlari mavjudligini yodda tutishimiz lozim bo'ladi.

Shaxsning estetik madaniyati to'g'risida gap ketar ekan, bu tushuncha o'zida jamiyatning estetik madaniyatini, faqatgina o'z xalqining estetik va badiiy qadriyatlarini emas, balki butun insoniyat yaratgan barcha qadriyatlarni o'zlashtirishni, san'atni baholash va muhokama etish, ishga ijodiy munosabatda bo'lish, tabiatni e'zozlash va uni xurmat qilishni ham nazarda tutish lozim bo'ladi. Shaxsning estetik madaniyati inson faoliyatining barcha turlarida va shakllarida namoyon bo'ladi, u inson manaviy madaniyatining umumiy darajasinigina emas, balki individual estetik tasavvurlarini, munosabatlarini, xalq - atvorini, tafakkur va nutqni, hayot va mehnatni qamrab oladi. Shaxslararo munosabatlarni va hokazo tushunchalarni o'zida gavdalantiradi.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, estetik madaniyatning muhim jihatlardan biri o'tmish manaviy qadriyatlarni ijodiy o'zlashtirish bilan o'lchanadi. Ma'lumki, sho'ro estetikasida masalaning bu jihatga kam e'tibor berilar edi yoki umuman e'tibor berilmas edi. O'tmish qadriyatlari partiyaviy va sinfiy pozitsiya nuqtai nazaridan turib baholanar, ajdodlarimiz manaviy madaniyatining yaxlit - yaxlit qatlamlari nazar pisant qilinmasdi.

Masalan, Markaziy Osiyo xalqlari madaniyatning ajralmas qismi bo'lgan manaviy estetik hodisalar - sofiylik, jadidchilik, kalom va boshqalar o'rganish doirasidan tashqarisida turadi yoki ular to'g'ridan - to'g'ri reaksiya oqim deb baholanadi. Ansoriy Sanoiy, Attor, Rumi, Ahmad Yassaviy, Sulaymon Boqirg'oni, Baxovuddin Naqshband, Najmiddin Kubro va boshqa o'nlab buyuk zotlar ijodi yosh avlodni tarbiyalashda biror foydaga ega emas, deb baholandi.

Markaziy Osiyo xalqlarining falsafiy, diniy, badiiy me'rosi sho'ro davrida, asosan, inkor etildi yoki bu haqda hech narsa deyilmadi. Bunda inson faoliyatining o'tgan asrlarda yaratgan manaviy olami namunalari to'la ravishda o'z ifodasini topa olmadi. Bu esa, oqibatda, insoniyat bilan tarix shaxs bilan jamiyat orasida uzilishga, sun'iy passivlikka, befarqlikka, o'tmish manaviy estetik madaniyatiga mensimasdan qarashga olib keldi. Buning natijasida ijtimoiy loqaydlik o'zining eng oliy nuqtasiga yetdi. Bunday sog'lom aqlga zid hodisa yozuvchi Chingiz Aytmatovning "Bo'ronli bekat" ("Asrlarni qaratgan kun") romanida o'z xaqqoniy badiiy idodasini topgan edi. "Manqurtlik" tushunchasi jamiyatdagi manaviy va estetik madaniyat inqirozini chuqur ifodalab beradi. Holbuki, estetik madaniyat jamiyat taraqqiyotining zarur unsure hisoblanadi, u inson mohiyatini ro'yobga

chiqarish va tasdiqlashda muhim omil sifatida yaqqol ko'zga tashlanadi, shu bilan u jamiyat hayotining eng tub asoslarida insoniylik taraqqiyotiga ko'maklashadi .

O'zbek xalqining estetik madaniyat ibtidosi uzoq asrlar qariga borib qadaladi. Ana shu madaniyat xalqimizning juda ko'p tarixiy va ijtimoiy narsalarini yengib o'tishda yaqindan ko'maklashadi. Bizgacha yetib kelgan madaniyat yodgorliklarida o'zbek xalqi o'tmish madaniyatining turli jihatlari o'z ifodasini topganligini ko'ramiz. Shu xaqiqatni ham qayd etmoq lozimki estetik madaniyat, jamiyat va insonning manaviy hayotida muhim omil bo'lishiga qaramasdan, u faqatgina ma'naviy omillar bilan chegaralanib qolmaydi yoxud ijtimoiy ong shaklidagina saqlanmaydi.

U moddiy madaniyat buyumlari ham, ijtimoiy munosabatlarda va malakalarda ham "mana man" deb ko'zga tashlanishi mumkin . Boshqacha so'z bilan ifodalaganimizda, "estetik madaniyat" tushunchasini insoniyatning tarixiy tajribalarida, ijtimoiy - ruhiy fenomenlarda va hokazolarda aks etishi mumkin, ya'ni estetik madaniyat - bu tarixiy jihatdan vujudga kelgan va moddiy, ijtimoiy, siyosiy, manaviy sohani, insonni ijtimoiy subekti sifatida estetik ehtiyojlarini qondirishni nazarda tutadi. Estetik madaniyat bir avloddan ikkinchi avlodga, ayniqsa, san'at (me'morchilik, raqs, musiqa) shaklida juda tez o'tadi. Chunki aynan san'at insonga ko'p asrlar haqiqat jarayonini izlashga dahldorlik imkonini beradi, O'tgan asrlar o'sha bizgacha yetib kelgan ajdodlarimizning drammatizm yozud fojaviylikka to'la hayotini, quvonchini, qayg'u - alamini anglashga, insoniyat tajribasini o'rganishga yaqindan ko'maklashadi. Bu tajriba, ayni mahalda tarixiy mahorat, odamzotning ijtimoiy hotirasi, insoniyat taraqqiyotining obrazi, maqsadi , ideali sifatida maydonga chiqadi.

Estetik madaniyat insoniyatni bir butun organizm sifatida birlashtiruvchi kuchdir. Shu nuqtai nazardan qaraganda, Samarqand va Buxorodagi me'morchilikka tegishli shosh asarlar - Shoxiy Zinda yodgorligi, Bibihonim madrasasi, Go'ri Amir, Ismoil Somoniy maqbaralari, va boshqa binolar kishilikni yagona safga birlashishga da'vat etuvchi o'ziga hos chaqiriqlar bo'lib , asrlar o'sha yangrab turibdi. Mazkur me'moriy yodgorliklar asrlar davomida ijtimoiy ideallarga hizmat qilib kelar ekan, ular faqatgina o'tgan avlodlarning ijtimoiy tarixiy hayotini qayd etib qolmasdan, bizga, kelgusi avlodlarga ham murojat qilib manaviy jihatdan safarbar etib qalbimizga vatanparvarlik, xalqchilik, gumanizm, mehnatsevarlik tuyg'ularini payvand etadi .

Umuman olganda, estetik madaniyatni shakllantirish ulkan mehnatni talab qiluvchi, botinan - ma'lum darajada qarama - qarshi jarayondir. Inson hamisha ham biror - bir holat ta'siri ostida, ichki olami tadriji, mustaqil o'rganishi, o'z

bilimini takomillashtirishi natijasida shaxsiy hayotida yuz bergan o'zgarishlarni darhol faxmlashi yoki ifodalashi oson kechadi . Aytish mumkinki, ijtimoiy tub islohatlar, manaviy yangilanishlar shart - sharoitida estetik madaniyat muhim ahamiyat kasb etad , ya'ni u har bir shaxsga yo'naltirilgan hissiyotlar tili vositasida muloqatga chorlaydi, har bir kishini aql idrokka, faxm - farosatga da'vat etadi , uning qalbiga kirib boradi . Estetik madaniyat tushunchasi tabiatda estetik munosabatda bo'lishni ham o'z ichiga oladi . Estetik madaniyat orqali odamlarning "estetik ma'suliyati", "estetik xulq atvori"ni yuksaltirish ancha o'ng'ay kechdi. Tabiatni asrab - avaylash tuyg'usi barcha odamlarning yorqin anglashilgan hissiyoti, odati, qat'iy ifodalangan tamoyilligi muhimdir . Tabiat hamisha ham insonga katta estetik ta'sir ko'rsatib keladi va shunday bo'lib qoladi. Markaziy Osiyo xalqlarining, shu jumladan, o'zbek xalqining o'tmishidagi, hozirgi kundagi hayoti bu fikrni yaqqol tasdiqlaydi . Buyuk ajdodlarimiz chunonchi, Alisher Navoiy inson tabiat bilan muvofiq tarzda yashamog'i kerakligini muttasil ta'kidlaganlar. Siz - u biz yashab turgan hozirgi kunlarda ana shu tushunchani va tabiatga ehtirom bilan munosabatda bo'lish an'anasini qayta tiklamog'imiz lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Yakubova Shahnoza Erkinboyevna Kasb-xunar kollejarida estetik tarbiyani amalga oshirishning innovatsion uslublari. Urganch.2015.
2. Tojiboyev, J. U. O. G. L. (2022). TALABALARDA ESTETIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI. Academic research in educational sciences, 3(1), 585-594.
3. SAIDKULOVICH, S.B., & UGLI, T. J. U. The Social Pedagogical Necessity of Developing Students' Aesthetic Culture in the Process of Globalization. International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology, 8(1), 75-77.
4. Umidjon o'g'li, T. J. (2022, November). KREATIV YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNING ESTETIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. In INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 1, No. 3, pp. 42-44).
5. Ugli, T. J. U. (2022). The role of aesthetic education in the preparation of future fine art teachers for professional activity. Asian Journal of Multidimensional Research, 11(12), 60-64.

6. Umidjon o'g'li, T. J. (2022). HARMONY OF AESTHETIC EDUCATION, AESTHETIC CONSCIOUSNESS, AESTHETIC CULTURE AND EDUCATIONAL DEVELOPMENT. *World of Science*, 5(6), 12-15.

7. Umidjon o'g'li, T. J. (2023). TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA PEDAGOGIK KOMPONENTLAR VA VOSITALARNING AHAMIYATI. *Scientific Impulse*, 1(9), 1077-1080.

8. Umidjon o'g'li, T. J. (2022). BO'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING ESTETIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH MAZMUNI. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(23), 473-475.

9. Umidjon o'g'li, T. J. (2022). KREATIV YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINIG ESTETIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(23), 480-482.

10. Umidjon o'g'li, T. J. (2023). KREATIV YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNING ESTETIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA OILANING ROLI. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(18), 1395-1397.

11. Umidjon o'g'li, T. J. (2023). OILA-ESTETIK TARBIYANI AMALGA OSHIRISHNING ASOSIY BO'G'INI SIFATIDA. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(19), 972-975.